

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хужаназаров Азизжон Анварович НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ФАОЛИЯТИ МОНИТОРИНГИ ВА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	5
2. Чориев Махмуджон Аҳмад ўғли ШАХСИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ БЎЙИЧА МИНТАҚАВИЙ МЕХАНИЗМЛАР.....	13
3. Якубов Ахтам Нусратуллоевич КРИПТО-ВАЛЮТАНИ РИВОЖЛАНИШИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОНУНЧИЛИГИДА ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	22
4. Юлдашев Иқболжон Рахимович МЕҲНАТ ШАРТНОМАСИНИ ЎЗГАРТИРИШ АСОСЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ.....	30
5. Зиядуллаев Махмуджон Джуракулович ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНИШИГА ХАЛҚАРО ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	37
6. Шофиев Зоир Шониёзович ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФЙДАЛАНИШНИ ТАЪМИНЛАШДА СУВ ИСТЕЪМОЛЧИЛАРИ УЮШМАЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ.....	44
7. Ачилов Муртаза Хатамович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ҚОНУНЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ СИФАТИДАГИ ИЛМИЙ ТАҲЛИЛИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	51
8. Джураева Анора Заппаровна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	61
9. Хайдаров Мирзоҳид Худойназарович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	68
10. Рустамов Собир Алишерович МАЪМУРИЙ СУДЛАР ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	78
11. Курбонов Давлат Равшанович АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ШАХСНИНГ ОЗОДЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ.....	86
12. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	97

Хайдаров Мирзохид Худойназарович,
Сирдарё вилоят маъмурий судининг судьяси
E-mail: m.sirdaryo@sud.uz

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА МАЪМУРИЙ СУДЛАРНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШ ТАРИХИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

For citation: Khaidarov Mirzohid Khudoynazarovich. HISTORY OF ORGANIZATION AND FEATURES OF ADMINISTRATIVE COURTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2022, Special issue 5, pp.68-77

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7366001>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикаси маъмурий судларнинг фуқаро ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари қонунга ҳилоф қарорлари ва ҳаракатларидан ҳимоялашда салмоқли орган сифатида ташкил топиш тарихи ва ўзига хос жиҳатлари илмий ва амалий нуктаи назардан атрофлича кўриб чиқилган. Хусусан, миллий ва ҳорижий олимларнинг мавзуга оид фикр-мулоҳазалари таҳлил қилиниб, илмий мунозарага киришилган, маъмурий судларда ишларни кўриб чиқишда айрим муаммолар, салбий ҳолатлар ўрганилган. Мақолада муаллиф томонидан маъмурий судлар фаолиятини янада тартибга солиш бўйича илмий ва амалий таклиф, тавсиялар берилган, илмий-назарий хулосаларга келинган.

Калит сўзлар: маъмурий судлов, оммавий ҳуқуқий муносабат, оммавий ҳуқуқий низо, маъмурий низо, маъмурий орган.

Хайдаров Мирзохид Худойназарович,
Судья административного суда Сырдарьинской области
E-mail: m.sirdaryo@sud.uz

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье автором с научной и практической точек зрения всесторонне изучены история и особенности становления административных судов Республики Узбекистан в качестве значимого органа по защите прав и интересов граждан и юридических лиц от неправомерных решений и действий органов государственной власти и управления. В частности, представлен анализ мнений национальных и зарубежных ученых по данной тематике, научная полемика, исследованы отдельные проблемы и негативные ситуации при рассмотрении дел в административных судах. Автором сделаны научно-практические предложения и

рекомендации, научно-теоретические выводы по дальнейшему регулированию деятельности административных судов.

Ключевые слова: административное судопроизводство, публично-правовые отношения, публично-правовой спор, административный спор, административный орган.

Khaidarov Mirzohid Khudoynazarovich,
Judge of Sirdarya Regional Administrative Court
E-mail: m.sirdaryo@sud.uz

HISTORY OF ORGANIZATION AND FEATURES OF ADMINISTRATIVE COURTS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

In this article, the author comprehensively studied the history and features of the formation of administrative courts of the Republic of Uzbekistan from a scientific and practical point of view as a significant body for protecting the rights and interests of citizens and legal entities from illegal decisions and actions of state authorities and administration. In particular, an analysis of the opinions of national and foreign scientists on this topic, scientific controversy is presented, certain problems and negative situations are investigated when considering cases in administrative courts. The author made scientific and practical proposals and recommendations, scientific and theoretical conclusions on further regulation of the activities of administrative courts.

Keywords: administrative legal proceedings, public law relations, public law dispute, administrative dispute, administrative body.

Ўзбекистонда очик демократик давлат ва кучли фуқаролик жамияти барпо этиш йўлида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг энг юқори қадриятларини таъминлаш борасида муҳим ислохотлар амалга ошириб келинмоқда.

Ўтган давр мобайнида мамлакатимизда давлат ҳокимияти ва бошқарувини демократлаштириш соҳасида амалга оширилган ислохотлар муҳим бир мақсадга, яъни ҳокимиятлар бўлиниши конституциявий принципини ҳаётга изчил татбиқ этиш, ҳокимиятлар ўртасида ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар мувозанатининг самарали тизимини шакллантириш, марказда ва жойларда қонун чиқарувчи ва вакиллик ҳокимиятининг ваколатлари ҳамда назорат вазифаларининг ролини кучайтириш, суд тизимини либераллаштириш ва унинг мустақиллигини таъминлаш бўйича ғоят долзарб чора-тадбирларни кўришга қаратилди.

Мамлакатимизда демократик янгилашнинг бугунги босқичдаги энг муҳим йўналишларидан бири бу — қонун устуворлиги ва қонунийликни мустаҳкамлаш, шахс ҳуқуқи ва манфаатларини ишончли ҳимоя қилишга қаратилган суд-ҳуқуқ тизимини изчил демократлаштириш ва либераллаштиришдан иборатдир. Аввало, суд ҳокимиятини босқичма-босқич мустаҳкамлаб бориш, суднинг мустақиллигини таъминлаш, уни жазолаш идораси сифатидаги орган эмас, балки инсон ва фуқаро ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя ва муҳофаза этишга хизмат қиладиган том маънодаги мустақил ҳокимият тармоғига айлантиришга қаратилган кенг қўламли ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар амалга оширилди.

Мустақиллик йилларида амалга оширилган ислохотлар суд-ҳуқуқ соҳасини демократлаштириш ва эркинлаштиришга, суд ҳокимиятининг фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини оширишга замин яратди.

Шу билан бирга, мамлакатни ривожлантиришнинг замонавий талаблари ва стратегик устувор вазифалари суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштиришни талаб этади.

Бош қомусимиз Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 11-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимиятининг тизими — ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятига бўлиниши принципига асосланади. Шунингдек, Конституциянинг 106-моддасида Ўзбекистон Республикаси суд ҳокимияти қонун чиқарувчи

ва ижро этувчи ҳокимиятлардан, сиёсий партиялардан, бошқа жамоат бирлашмаларидан мустақил ҳолда иш юритиши белгиланган.

Шу сабабли, ушбу йўналишдаги ислохотларни изчил ривожлантириш, суд ҳокимиятини чинакам мустақиллигини таъминлаш ва шу орқали суд-ҳуқуқ соҳасини такомиллаштириш борасидаги ишлар давом эттириб келинмоқда. Бунда, фуқароларнинг суд орқали ҳимояланиш кафолатлари жиддий тарзда кучайтирилиб, ушбу кафолатдан фойдаланиш имкониятларини янада кенгайтиришни таъминлаш бўйича катта кўламдаги чора-тадбирлар амалга оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Мамлакатимизда охириги беш йилда амалга оширилган ишлар суд тизимидаги ислохотларни янги босқичга олиб чиқди десак муболаға бўлмайди. Ушбу ислохотлар ўз навбатида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини суд орқали ҳимоя қилиниши ҳамда судлар мустақиллигини таъминлаш борасидаги Ўзбекистоннинг дунёдаги нуфузига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди.

Айниқса, мухтарам Президентимиз Ш.Мирзиёв ташаббуслари билан судларни чинакам мустақиллини таъминлаш ва уларни адолат кўрғонига айлантириш борасида амалга оширилган ислохотларни ва қабул қилинган қарор ва фармонларни алоҳида эътироф этиш лозим.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4850-сон Фармони мазкур соҳадаги давлат сиёсатини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариб, куйидаги учта асосий устувор йўналишларни белгилаб берди:

суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш;

фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш;

одил судловга эришиш даражасини ошириш.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар томонлама ва жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация қилиш ҳамда ҳаётнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни амалга ошириш мақсадида 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тасдиқланди [1].

Мазкур ҳаракатлар стратегияси билан мамлакатни ривожлантиришнинг куйидаги 5 та устувор йўналишлари белгиланди.

- Давлат ва жамият қурилишини такомиллаштириш;

- Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш;

- Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш;

- Ижтимоий соҳани ривожлантириш;

- Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги сиёсат юритиш.

Ҳаракатлар стратегиясидаги қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш йўналишидаги ислохотларни изчил давом эттириш орқали суд-ҳуқуқ тизими такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилди.

Мамлакатимизда амалга оширилган ислохотлар натижаси ўлароқ кўпгина давлатларда маъмурий ислохотларнинг мақсади оммавий бошқарув тизимининг транспарентлигига ҳамда маъмурий ва суд процедураларини такомиллаштиришга қаратилган. Маъмурий қонунчилик тизимида ҳам ижтимоий муносабатларни маъмурий тартибга солишнинг роли ва аҳамиятининг ошишига олиб келадиган катта ўзгаришлар рўй берди. Бу, биринчи навбатда, конституциявий ва ҳуқуқий меъёрларда изчил ривожланиб борган демократлаштириш институтларини институционализация қилишга тааллуқлидир. Шундай қилиб, маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари суд тизимини либераллаштириш натижасида киритилган ўзгаришларни акс эттиришга алоҳида эътибор беради. Маъмурий иш юритишнинг процессуал механизмларини такомиллаштириш, демократлаштириш, қонун устуворлигини

таъминлаш ва фуқаролар ҳуқуқларининг ишончли ҳимоя қилинишини таъминлаш чоралари кўрилмоқда. Президентнинг “Мамлакатда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси” маърузасида давлат ҳокимияти тармоқлари ўртасида самарали назорат ва мувозанат тизимини яратиш, давлат органлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва назорат қилувчи тузилмалар фаолиятида қонун устуворлигини таъминлашнинг самарали механизмларини яратиш вазифалари белгилаб берилган.

Кўплаб ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, бундай механизмлар маъмурий процедуралар ва маъмурий суд ишларини юритиш (маъмурий судлов) нинг ташкилий-ҳуқуқий асослари ҳисобланади. Айнан мана шу маъмурий-ҳуқуқий институтлар зиммасига давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятида қонун устуворлиги ва қонунийликни таъминлаш, улар ўртасидаги мувозанат ва мувозанат тамойилини амалга ошириш вазифаси юклатилган.

Давлат бошқаруви тизимида олиб борилган ислоҳотлар ва хусусан маъмурий ислоҳотлар борасида ҳар бир давлат тарихий, сиёсий, ҳуқуқий ёки маданий хусусиятлардан келиб чиқувчи ўзининг тажрибасига эга.

Кўпгина давлатларда маъмурий ислоҳотларнинг мақсади оммавий бошқарув тизимининг транспарентлигига ҳамда маъмурий ва суд процедураларини такомиллаштиришга қаратилган.

Ўзбекистон Республикасида “маъмурий судлов” тушунчаси илк маротаба “туман (шаҳар) судининг маъмурий ишлар бўйича судьяси” тушунчаси остида 1994 йил 22 сентябрда қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси билан мустаҳкамлаб кўйилди. Лекин 23 йил давомида бундай судьяларнинг ўзи мавжуд бўлмаган [2, Б. 12]. Амалдаги қонун ҳужжатларида маъмурий судлов сифатида фақатгина маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларини кўриб чиқиш белгиланган ҳамда бундай тоифадаги ишлар жиноят, фуқаролик ва хўжалик судлари томонидан тегишлиликча кўриб чиқилган.

Мамлакатимизда маъмурий судларнинг ташкил этилиши ва тарихи юқорида қайд қилинганидек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 февраль кунидаги “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-4966-сонли Фармони билан боғлиқ.

Жумладан, мазкур Фармоннинг 8-банди 2-хатбошисига кўра, 2017 йил 1 июндан бошлаб оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган маъмурий низоларни, шунингдек маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқишга ваколатли бўлган Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий судларини, туман (шаҳар) маъмурий судларини ташкил этиш белгилаб берилди ва том маънода маъмурий судларга асос солинди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги ПФ-6034-сон Фармонида асосан, ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ваколатини маъмурий судлардан жиноят ишлари бўйича судларга ўтказиш, бундан ташқари маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишларни кўришга ихтисослаштирилган Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар марказлари ва Тошкент шаҳрида туманлараро маъмурий судларини ташкил этиш, шу муносабат билан туман (шаҳар) маъмурий судларини тугатиш. Бунда Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маъмурий судлари сақлаб қолиниши белгиланди.

“Маъмурий судлов” (“маъмурий суд ишларини юритиш”) тушунчасини англаш учун, биринчи навбатда “оммавий ҳуқуқий муносабат”, “оммавий ҳуқуқий низо” ва “маъмурий низо” тушунчаларининг мазмун-моҳиятини билиб олиш зарур. Илмий изланишларда “оммавий ҳуқуқий муносабат”ларга таъриф берилганда, унинг оммавий ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинган ижтимоий муносабатлар эканлиги, кўрсатиб ўтилган. Оммавий-ҳуқуқий муносабатларнинг асосий хусусияти сифатида эса, унда иштирок этувчи томонларнинг бири сифатида давлат ҳокимияти субъектининг иштирок этиши белгиланган. Кўпгина илмий адабиётларда бундай қарашларнинг тарафдорларини кўриш мумкин. Лекин

ҳозирги кунда оммавий-ҳуқуқий муносабатларнинг субъектлари сифатида бир томонда жисмоний ва юридик шахсларни, иккинчи томонда эса фақатгина давлат органларини эмас, балки ҳокимият ваколатларига эга бўлган турли субъектларни учратиш мумкин.

Демократик ҳуқуқий давлатларда олиб борилаётган номарказлаштириш нафақат давлат органлари тизими ичида, балки ундан ташқарида ҳам юз бермоқда. Жумладан, айрим давлат функциялари нодавлат ташкилотларига (фуқаролик жамияти институтларига) ўтказилмоқда. Бу ўз навбатида оммавий-ҳуқуқий муносабатларнинг бир томонида иштирок этувчи ҳокимият ваколатига эга бўлган субъектлар доирасининг кенгайишига олиб келади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига биноан фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ва улар мансабдор шахсларининг қонун ҳужжатларига мос келмайдиган ҳамда фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан маъмурий судга мурожаат қилиш белгиланган. Демак, маъмурий судда оммавий-ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низо кўриб чиқиладиганда, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи ҳокимият ваколатига эга бўлган субъект сифатида намоён бўлади.

Маъмурий ҳуқуқ ва процесс соҳасида кенг доирада изланишлар олиб борган Ю.А.Тихомировнинг фикрича, “оммавий-ҳуқуқий низо” – бу ваколатли давлат органлари томонидан оммавий (жамоат) хусусиятига эга бўлган ва қонун билан ўрнатилган процессуал тартибда кўриб чиқиладиган низодир. Юзага келган низо, агарда оммавий ҳуқуқ соҳалари (конституциявий, маъмурий, молия, солиқ, меҳнат ва ҳоказолар)га тегишли масалаларни камраб оладиган бўлса, бундай низолар оммавий-ҳуқуқий ҳисобланади [3, Б.8-13].

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш лозимки, оммавий-ҳуқуқий низоларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, ушбу низоли муносабат иштирокчилари ҳуқуқий жиҳатдан тенг эмас [2, Б.13]. Жумладан, Д.М.Замышляевнинг кўрсатишича, ҳар қандай оммавий-ҳуқуқий низонинг хусусияти унда иштирок этувчиларнинг бири ҳокимият функцияларига эга бўлганлиги сабабли муносабат субъектлари тенг эмас. Шу сабабли ҳам бу ҳолат мазкур муносабатларни тартибга солишнинг алоҳида тартибини ва юрисдикцияни талаб этади [4, Б.100-101].

“Оммавий-ҳуқуқий низо” ва “маъмурий-ҳуқуқий низо” тушунчалари кўпгина ҳолатларда бир бутун ёки иккинчиси биринчисининг бўлаги сифатида намоён бўлиши мумкин. Жумладан, Т.В.Пешковнинг фикрига кўра, маъмурий-ҳуқуқий низоларга томонларнинг бири сифатида ижро ҳокимияти органлари, шунингдек давлат бошқарувини амалга оширувчи бошқа органлар ва уларнинг мансабдор шахслари иштирок этган барча низолар киради [5, Б.116].

Юридик адабиётларда маъмурий-ҳуқуқий низога нисбатан икки хил концепция: формал ва моддий концепциялар илгари сурилади.

Формал концепцияга биноан маъмурий-ҳуқуқий низо қонунчилик билан ўрнатилган махсус процедура асосида суд томонидан ҳал қилиниши билан тавсифланади. Лекин бу концепция орқали маъмурий-ҳуқуқий низонинг мазмун-моҳияти ва хусусиятларини тўлиқ очиб бериб бўлмайди.

Моддий концепцияда, олимлар, муносабат томонларининг субъектив таркибига эътиборни қаратадилар. Тадқиқотчиларнинг фикрича, низоли юзага келтирган муносабатларнинг хусусиятлари барча ҳуқуқий низолар ўртасида маъмурий-ҳуқуқий низоли ажратади. Муносабатларнинг хусусиятлари, биринчи галда, унинг хусусий ёки оммавий ҳуқуққа тааллуқлилиги билан белгиланади. Агарда ҳокимият ваколатларига эга бўлган субъект хусусий ҳуқуқ нормаларини татбиқ этса, бунда маъмурий-ҳуқуқий низо мавжуд эмас. Аксинча, юзага келган масала оммавий ҳуқуққа тааллуқли бўлса, маъмурий-ҳуқуқий низо бўлиши мумкин.

Н.Ю.Хаманева “маъмурий-ҳуқуқий низо” тушунчасини юридик низонинг бир кўриниши сифатида таърифлаб, мазкур низо бошқарув жараёнида юзага келиши, субъектларнинг алоҳида мақомга эга эканлиги ва низонинг махсус тартибда ҳал этилиши сингари хусусиятларини кўрсатиб ўтади [6, Б. 5-13].

Айрим ҳуқуқшунос олимлар эса, маъмурий низо тушунчасида турли субъектларнинг ҳулқ-атворини, ҳуқуқлари ва мажбуриятларини белгилаб берувчи моддий ҳуқуқ нормаларини қўллаш бўйича юзага келадиган келишмовчиликка эътибор қаратади [7, Б.59-61].

Маъмурий-ҳуқуқий низолар соҳасида комплекс тарзда илмий изланишлар олиб борган Е.Б.Лупаревнинг фикрича, маъмурий-ҳуқуқий низоларнинг бошқа ҳуқуқий низолардан асосий фарқи, унинг махсус субъект таркибига ва объектга эга эканлигидир. Маъмурий-ҳуқуқий низоларнинг махсус субъекти сифатида давлат бошқаруви ваколатларига эга бўлган шахс ёки ташкилот намоён бўлади. Маъмурий-ҳуқуқий низоларнинг объекти бўлиб эса, бошқарув ҳуқуқларини, қонуний манфаатларни ва оммавий бошқарув мажбуриятларини амалга ошириш тартибини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Маъмурий-ҳуқуқий низоларнинг предмети – давлат-ҳокимият ваколатлари берилган орган ёки шахснинг субъектив бошқарув ҳуқуқлари, мажбуриятларни амалга ошириш тартиби, таъминланмаган оммавий бошқарув манфаати. Оммавий ҳуқуқлар, манфаатлар ва мажбуриятларнинг бошқарув хусусиятига эга эканлиги маъмурий-ҳуқуқий низоларни бошқа ҳуқуқий низолардан ажратиб турувчи мезонлардан биридир [8, Б.14-15].

Ҳуқуқшунос олим Ю.М.Козловнинг фикрига кўра, маъмурий-ҳуқуқий низолар аниқ маъмурий-ҳуқуқий муносабат иштирокчиларидан бирига тегишли ҳуқуқлар ва қонуний манфаатларнинг бошқаси томонидан бузилиши ёки қандайдир тарзда нохуш ҳолатларнинг юзага келиши билан пайдо бўлади [9, Б.309].

А.В.Глодина оммавий-ҳуқуқий низолар тушунчасига тўхталиб, уни юқоридаги олимлар сингари ўзаро тенг бўлмаган субъектлар ўртасида юзага келадиган келишмовчилик сифатида кўрсатиб, бир томонда ҳамма вақт ижро ҳокимияти органи ёки давлат бошқарувини амалга оширувчи бошқа давлат органи ва мансабдор шахс туради, шунингдек оммавий ҳуқуқлар ва манфаатлар бузилишига олиб келган мазкур шахсларнинг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) билан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда бошқа оммавий қарорлар ва ҳаракатлар билан боғлиқ бўлади, деган фикрни билдиради. Шу билан бирга унинг кўрсатишича, оммавий-ҳуқуқий низонинг мавжудлиги ва унинг суд органларига кўриб чиқиш ва ҳал этиш учун берилганлиги “маъмурий иш” кўринишида ҳуқуқий феноменни юзага келтиради.

Масалан, Россия Федерациясининг Маъмурий суд ишларини юритиш кодексига маъмурий иш юритиш тартибида кўриб чиқиладиган ишлар тоифалари кўрсатиб ўтилган бўлиб, бунда кўриб чиқиш предмети сифатида оммавий-ҳуқуқий манфаатлар билан боғлиқ бўлган ҳокимият органлари, улар мансабдор шахслари қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги), норматив-ҳуқуқий актлар, бошқа оммавий қарор ва ҳаракатлар бўйича низоли муносабат субъектлари ўртасида юзага келадиган оммавий-ҳуқуқий низо намоён бўлади [10, Б.141-147].

Юқоридагиларга асосланадиган бўлсак, ҳуқуқшунос олимлар томонидан “оммавий-ҳуқуқий низо” (ва хусусан унинг асосий кўриниши ҳисобланган “маъмурий ҳуқуқий низо”) нинг бир неча умумий хусусиятлар кўрсатиб ўтилган:

биринчидан, оммавий-ҳуқуқий низолар оммавий ҳуқуқ соҳаларига тегишли масалаларни қамраб олади;

иккинчидан, оммавий-ҳуқуқий низоларда муносабат иштирокчиларидан бири сифатида ҳокимият ваколатларига эга бўлган субъект намоён бўлади ҳамда муносабат иштирокчилари тенг эмас;

учинчидан, оммавий-ҳуқуқий низоларни ҳал этишнинг махсус тартиби жорий этилади;

тўртинчидан, оммавий-ҳуқуқий низолар турли субъектларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларини, уларнинг хатти-ҳаракатларини белгилаб берувчи моддий ҳуқуқ нормаларини қўллаш бўйича юзага келади;

бешинчидан, оммавий-ҳуқуқий низолар ҳокимият субъектлари қарорлари ва ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги), норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, бошқа оммавий қарорлар ва ҳаракатлар бўйича юзага келади [2, Б.17].

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 25 январда қабул қилинган Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 26-моддаси [11]га биноан маъмурий судга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар тааллуқлидир.

Фуқаролар ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларининг бузилиши ёки ушбу соҳадаги низода иккинчи томон сифатида (Ўзбекистон Республикаси МСИЮТКнинг 27-моддасига асосланадиган бўлсак) **махаллий давлат ҳокимияти органлари (16.08.21. ЎРҚ-708 асосида қўшилмоқда)**, давлат бошқаруви органлари, маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа органлар, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органлари ва уларнинг мансабдор шахслари намоён бўлади.

Бундан ташқари, Ўзбекистонда маъмурий суд ишларини юритишда предмет сифатида юқорида санаб ўтилган **орган ва** шахсларнинг қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) билан бир қаторда, идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар намоён бўлади.

Маъмурий суд ишларини юритиш жараёнида аниқлаштирилиши лозим бўлган тушунчалардан яна бири – бу “маъмурий орган” тушунчасидир.

Ўзбекистон Республикасида “маъмурий орган” тушунчаси 2018 йил 8 январдаги Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонуни [12]нинг қабул қилиниши билан кириб келди. Ушбу Қонуннинг 4-моддасига биноан маъмурий органлар – маъмурий-ҳуқуқий фаолият соҳасида маъмурий бошқарув ваколоти берилган органлар, шу жумладан давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек ушбу фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа ташкилотлар ва махсус тузилган комиссиялар ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси [13]нинг 27-моддасида “давлат бошқаруви органлари, маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа органлар” – маъмурий орган сифатида ифодаланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 9 декабрдаги “Республика давлат бошқаруви органлари тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-3358-сонли Фармони [14]га биноан вазирликлар, давлат қўмиталари, қўмиталар, агентликлар, шунингдек улар ҳузурида ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида ташкил этиладиган давлат бошқаруви тузилмалари республика давлат бошқаруви органларидир.

Фармонга биноан республика давлат бошқаруви органлари зиммасига:

✓ Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар амалда рўёбга чиқарилишини, уларнинг ижроси устидан таъсирчан назорат амалга оширилишини таъминлаш;

✓ ташқи ва ички сиёсатни амалга ошириш, давлатнинг ташқи ва ички хавфсизлигини таъминлаш;

✓ мамлакатни стратегик ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаш, давлатнинг мақсадли дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни амалга оширишни ташкил қилиш, иқтисодий ислохотларни рўёбга чиқариш борасидаги чора-тадбирларни амалга ошириш;

✓ инсоннинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини, аҳолининг таълим, тиббий хизмат, ижтимоий таъминотга бўлган ҳуқуқларини таъминлаш ва ҳимоя қилиш, меҳнат бозорини тартибга солиш, ижтимоий соҳада умумдавлат бошқарув тизими фаолиятини бошқариш ва мувофиқлаштириш;

✓ тегишли ҳуқуқий муҳитни яратиш, лицензиялаш, сертификатлаштириш ва стандартлаштириш орқали хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини давлат томонидан тартибга солиш;

✓ солиқлар, божхона тўловларини йиғиш, давлат даромадларини тақсимлаш йўли билан хазинага оид вазифаларни амалга ошириш каби вазифалар юклаб қўйилган.

Қонунчиликка биноан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси давлат бошқаруви органларидан ташқари, хўжалик бошқаруви органларига ҳам раҳбарлик қилади.

Табиий савол туғилади, хўжалик бошқаруви органи “маъмурий орган” таркибига кирадими?

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2003 йил 22 декабрдаги “Хўжалик бошқарув органлари тизимини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-3366-сонли Фармони [15]га биноан қуйидаги асосий ташкилий-ҳуқуқий шаклларда ташкил этиладиган хўжалик бирлашмалари:

1) таркибига кирувчи корхоналарнинг хўжалик бирлашмасига тегишли бўлган акция пакетлари орқали ана шу корхоналарнинг хўжалик бошқарувини амалга оширувчи акциядорлик компаниялари, шу жумладан давлат-акциядорлик компаниялари;

2) муассис-корхоналар томонидан улар фаолиятига кўмаклашиш учун муассис-корхоналарнинг акциялари пакетларини бошқариш ҳуқуқисиз айрим умумий вазифаларни уларга топшириш йўли билан ихтиёрийлик асосида ташкил қилинадиган уюшмалар хўжалик бошқаруви органлари ҳисобланади.

Ушбу Фармонга биноан давлат бошқаруви, шу жумладан тақсимлаш вазифалари, шунингдек уларнинг таркибига кирувчи корхоналар фаолиятига маъмурий аралашув хўжалик бошқаруви органларининг ваколатига кирмайди.

Хўжалик бошқаруви органларининг асосий вазифалари ва функциялари қуйидагиларга қаратилган:

✓ тармоқ ва иқтисодиёт соҳаларини барқарор ривожлантиришнинг истиқболли стратегиясини белгилаш;

✓ маркетинг тадқиқотларини ташкил этиш, ички ва ташқи бозорларда рақобатбардош маҳсулотларнинг янги турларини ишлаб чиқаришни (ишлар, хизматларни) ўзлаштириш, уларнинг жаҳон бозорларига кириб боришига кўмаклашиш;

✓ корхоналарни модернизация қилиш ва технологик жиҳатдан қайта қуролантириш, ушбу мақсадларга хорижий инвестицияларни кенг жалб қилишда ёрдам бериш;

✓ улар таркибига кирувчи корхоналар ва ташкилотларга ахборот хизматлари кўрсатиш;

✓ кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ташкил қилиш.

Юқоридагилардан келиб чиқадиган бўлсак, хўжалик бошқаруви органлари “маъмурий орган” таркибига кирмайди, шунингдек, улар томонидан амалга ошириладиган фаолият қонун ҳужжатларига биноан “маъмурий-ҳуқуқий фаолият” ҳисобланмайди.

Амалдаги қонун ҳужжатларида “маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган органлар” тушунчаси ёки рўйхати берилмаганлиги сабабли, маъмурий судларда ишларни кўриб чиқишда айрим муаммолар юзага келмоқда.

Маъмурий орган сифатида талқин қилинган навбатдаги орган – бу “маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органи”.

Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 2 сентябрдаги “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги [16] Қонунининг 1-моддаси маҳаллий вакиллик ва ижроия ҳокимиятига бағишланган бўлиб, унда фақатгина вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлардан ташқари) халқ депутатлари Кенгашлари давлат ҳокимиятининг вакиллик органи ҳисобланиши белгилаб берилган.

Аmmo, “маҳаллий ижро ҳокимияти органи” тушунчаси очиб берилмаган.

Мазкур Қонуннинг 21-моддасига кўра вилоят, туман, шаҳар ижроия ҳокимиятига ҳоким бошчилик қилади. Ҳоким Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгиладиган миқдорда биринчи ўринбосар ва ўринбосарларга эга бўлади.

Қонуннинг 22-моддасида эса, маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари (ҳокимликлар) бошқармалар, бўлимлар ва бошқа бўлинмалардан иборат бўлиб, уларнинг структураси,

уларни ташкил этиш тартиби ва фаолияти Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тасдиқлайдиган тегишли низомлар билан белгиланади, деб кўрсатилган.

Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларига келадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 22 апрелдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Қонуни [17]нинг 8-моддасига биноан шаҳарчалар, қишлоқлар ва овуллар, шунингдек шаҳарлардаги, шаҳарчалардаги, қишлоқлардаги ҳамда овуллардаги маҳаллалар фуқаролар йиғинлари – фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳисобланади. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари давлат ҳокимияти органлари тизимига кирмайди ва қонун ҳужжатлари билан берилган ўз ваколатларини тегишли ҳудуд доирасида амалга оширади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда (Decree No. PF-4947 of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Strategy of Actions for Further Development of the Republic of Uzbekistan" adopted on February 7, 2017 / Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 6, Article 70)
2. Э.Ҳожиев, Ш.Шайзаков. Ўзбекистонда маъмурий суд ишларини юритишда прокурор иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асослари. Ўқув қўлланма. – Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси, 2019 й., 12-б. (E. Khojiev, Sh. Shayzakov. Organizational and legal bases of prosecutor's participation in administrative court proceedings in Uzbekistan. Study guide. - Tashkent, Academy of the General Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan, 2019, p. 12.)
3. Тихомиров Ю. А. Публично-правовые споры // Право и экономика. 1998. № 6. С. 8–13. (Tikhomirov Yu. A. Public law disputes // Law and Economics. 1998. No. 6. P. 8–13)
4. Замышляев Д. М. Виды судебных юрисдикций в Российской Федерации: сравнительно-правовой и исторический подход: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С. 100–101 (Zamyshlyayev D.M. Types of judicial jurisdictions in the Russian Federation: a comparative legal and historical approach: dis. ... cand. legal Sciences. M., 2015. P. 100–101)
5. Пешкова Т. В. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2014. С. 116 (Peshkova T.V. Administrative proceedings in the courts of general jurisdiction in the Russian Federation: dis. ... cand. legal Sciences. Voronezh, 2014, p. 116)
6. Хаманева Н. Ю. Административно-правовые споры: проблемы и способы их разрешения // Государство и право. 2006. № 11. С. 5–13 (Khamaneva N. Yu. Administrative and legal disputes: problems and ways to resolve them // State and Law. 2006. No. 11. P. 5–13)
7. Кипер Н. Г. Административно-правовой спор (теоретические проблемы) // Юрид. мир. 2007. № 12. С. 59–61 (Kiper N. G. Administrative-legal dispute (theoretical problems) // Jurid. world. 2007. No. 12. S. 59–61)
8. Лупарев Е.Б. Административно-правовые споры: дис. ... док. юрид. наук. Воронеж, 2003. С.14–15 (Luparev E.B. Administrative and legal disputes: dis. ... doc. legal Sciences. Voronezh, 2003. P.14–15)
9. Алёхин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Учебник. М., Зерцало, 1996. С.309 (Alekhin A.P., Karmolitsky A.A., Kozlov Yu.M. Administrative law of the Russian Federation. Textbook. M., Zertsalo, 1996. P.309)
10. Глодина А.В. Административное дело и административно-правовой спор: понятие и соотношение // Административное судопроизводство. 2017. № 3. С.141-147 (Glodina A.V. Administrative case and administrative-legal dispute: concept and correlation // Administrative legal proceedings. 2017. No. 3. P. 141-147)

11. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон (National database of legal documents, 26.01.2018, No. 02/18/МПК/0627)
12. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.01.2018 й., 03/18/457/0525-сон (National database of legal documents, 09.01.2018, No. 03/18/457/0525)
13. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.01.2018 й., 02/18/МПК/0627-сон, 12.10.2018 й., 03/18/496/2043-сон (National database of legal documents, 26.01.2018, No. 02/18/МПК/0627, 12.10.2018, No. 03/18/496/2043)
14. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 11-12-сон, 178-модда
15. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 11-12-сон, 185-модда; 2007 й., 25-26-сон, 258-модда (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2003, No. 11-12, Article 185; 2007, No. 25-26, Article 258)
16. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 320-модда (Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1993, No. 9, Article 320)
17. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 17-сон, 219-модда (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2013, No. 17, Article 219)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-5

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000